

ASSESSMENT OF INTEREST RISK IN BANKS ANNOSTATION

Ischanov Usmonbek Ulugbekovich.

Khamkorbank ATB Aviazakot UBХО Head of Corporate Services

Department-Deputy Manager Bank Finance Academy 2nd year

ANNOSTATION

Currently, the monetary and credit authorities of economically developed countries of Europe and America do not sufficiently assess the problem of interest rate risk management. This is also shown by the results of the policy of targeting interest rates in the financial markets. A significant decrease in interest rates, which is carried out with the help of large-scale open market operations of monetary institutions, can lead to an uncontrolled increase in the risk of interest rates of credit organizations, as well as a general deterioration of the credit policy.

The degree of development of the problem. The study of interest rate risk in domestic and foreign literature is mainly limited to describing the algorithm of its calculation and listing the measures that the manager should take to obtain a certain assessment result.

Key words: Bank marketing, potential client, commercial banks, financial and credit organizations, bank capital market

BANKLARDA FOIZ RISKINI BAHOLASH ANNOSTATSIYA

Исчанов Усмонбек Улугбекович.

**Хамкорбанк АТБ Авиясозлик УБХО корпаратив хишматлар булими
бошлиги-бошкарувчи уринбосари**

Банк Молия академияси 2 курс

Hozirgi vaqtda Yevropa va Amerikaning iqtisodiy rivojlangan davlatlarining pul-kredit organlari foiz stavkalari riskini boshqarish muammosini yetarlicha baholamaydilar. Buni moliya bozorlaridagi stavkalar darajasini maqsadli yo‘naltirish siyosati natijalari ham ko‘rsatib turibdi. Pul-kredit organlarining ochiq bozordagi keng ko‘lamli operatsiyalari yordamida amalga oshiriladigan foiz stavkalarining sezilarli darajada pasayishi kredit tashkilotlarining foiz stavkalari xavfining nazoratsiz o‘shishiga, shuningdek, kredit siyosatining umumiy yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Muammoning rivojlanish darajasi. Mahalliy va xorijiy adabiyotlarda foiz stavkasi riskini o‘rganish asosan uni hisoblash algoritmini tavsiflash va ma‘lum bir baholash natijasini olishda menejer ko‘rishi kerak bo‘lgan choralarni sanab o‘tish bilan cheklanadi¹.

Kalit so‘zlar: Bank marketing, potentsial mijoz, tijorat banklari, moliya-kredit tashkilotlari, bank kapital bozori

KIRISH

Foiz stavkasi riskini baholash usulini to‘g‘ri tanlash faqat kredit tashkiloti balansining o‘ziga xos xususiyatlarini va erishish kerak bo‘lgan maqsadlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi mumkin. Afsuski, ko‘pgina mualliflar turli yondashuvlarning qiyosiy tahlilini o‘tkazmaydilar va ularning afzalliklari, kamchiliklari va qo‘llanilishi xususiyatlarini oshkor etmaydilar, shuning uchun amalda bu optimal bo‘lmagan hisoblash usulini tanlashga olib kelishi mumkin².

1 Gimush R.I., Matmurodov R.I. Innovatsion menejment: Iqtisodiyot oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018. - 196 b.

² **Innovation Policy A Guide for Developing Countries. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 1818 H Street, NW, 2020. – P.28.**

Ilmiy adabiyotlarda foiz stavkasi riskini baholashning murakkab matematik modellarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ulardan eng keng tarqalganlari VaR metodologiyasiga asoslangan: dispersiya-kovariatsiya matritsasi, tarixiy simulyatsiya usuli va Monte-Karlo usuli. Bu modellar o'zbek va xorijiy iqtisodchilar tomonidan o'rganilgan va takomillashtirilgan: D. Doniyorov, F. Jurayev, V.A. Kupchinskiy, A.B.Orlov, J.GTen, T.V.Struchenkova., A.S.Ulinich va boshqalar.

Foiz stavkalari riskini hisoblashning an'anaviy usullari, masalan, gap va gap-dayratsion tahlillar bilan solishtirganda, matematik modellar bank portfelidagi risklarni diversifikatsiya qilish ta'sirini hisobga oladi. Biroq, ular juda ko'p sonli cheklovlar va taxminlarni, shuningdek, ta'sirchan miqdordagi xatolarni o'z ichiga oladi va, qoida tariqasida, aktivlar va passivlarning ma'lum bir tuzilishiga ega bo'lgan 4 ta aniq bank uchun ishlab chiqilgan. Ushbu matematik modellar tor dastur va murakkab hisoblash algoritmiga ega. Shuning uchun tadqiqotni foiz stavkalari riskini baholashning universal va keng qo'llaniladigan usullarini sifat jihatidan takomillashtirishga yo'naltirish, ya'ni farq (daromad yondashuvi) va duration gap (iqtisodiy xarajatlar yondashuvi) tahlil modellarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Foiz stavkalari eng ko'p qo'llaniladigan moliyaviy ko'rsatkichlardir. Kredit turlari, muddatlari, hisoblash usullari va boshqalarga ko'ra kredit va depozitlar bo'yicha foiz stavkalarining ko'p turlari mavjud.

Foiz funktsiyalari:

pulni investitsiya qilishdan potentsial foydani yo'qotish uchun kompensatsiya (tovar va xizmatlardan farqli o'laroq);

kreditorning unga qaytariladigan pul mablag'larining kelajakdagi qiymatining noaniqlik xavfi tufayli mavjud bo'lgan foydaning yo'qolishi uchun kompensatsiya;

Kreditorga pulni keyinchalik olishdan ko'ra, ma'lum bir vaqtda pulga ega bo'lish afzalligini qondirishning iloji yo'qligi uchun kompensatsiya.

Foiz tavakkalchiligi - foiz stavkasining salbiy tebranishlaridan kelib chiqadigan, foizlarni to'lash qiymatining oshishiga yoki investitsiyalar va berilgan kreditlar bo'yicha daromadlarning kamayishiga olib keladigan foyda xavfi.

Foiz stavkalarining o'zgarishi bir necha turdagi xavflarni keltirib chiqaradi: foiz stavkalarining umumiy darajasidagi tebranishlar tufayli foiz xarajatlarning oshishi yoki investitsiyalar bo'yicha daromadning kutilgan darajadan past bo'lishi xavfi;

kredit olish to'g'risida qaror qabul qilingandan so'ng foiz stavkalarining bunday o'zgarishi bilan bog'liq risk, bu eng past foiz xarajatlarini ta'minlamaydi;

kredit berish yoki investitsiya qilish to'g'risida bunday qaror qabul qilish xavfi, natijada qaror qabul qilingandan keyin foiz stavkalarining o'zgarishi sababli eng yuqori daromadga olib kelmaydi;

qat'iy foiz stavkasi bo'yicha olingan kredit bo'yicha foiz xarajatlari miqdori o'zgaruvchan foiz stavkasidagi kreditga nisbatan yuqori bo'lishi yoki aksincha.

Stavkaning harakatchanligi (uning o'zgarishining muntazamligi, ularning tabiati va hajmi) qanchalik katta bo'lsa, foiz stavkasi xavfi shunchalik katta bo'ladi.

Foiz stavkasi xavfini ko'rib chiqish sizning qarz oluvchi yoki qarz beruvchi ekanligingizga ham bog'liq.

Qarz oluvchi uchun xavf ikki tomonlama xususiyatga ega. Belgilangan stavka bo'yicha qarz olishda u pasayish stavkalariga, erkin o'zgaruvchan stavka bo'yicha qarz olishda esa stavkalarning oshishiga duchor bo'ladi. Foiz stavkalari qaysi yo'nalishda o'zgarishini bashorat qilsangiz, xavfni kamaytirish mumkin.

Kreditor riski - bu qarz oluvchi xavfining ko'zgidagi tasviridir. Foydani maksimal darajada oshirish uchun bank foiz stavkalari pasayishi kutilayotganda qat'iy belgilangan stavkada, foiz stavkalari oshishi kutilayotganda esa o'zgaruvchan stavkada kredit berishi kerak.

Kredit muddatiga qarab foiz stavkalarining o'zgarishi foizli daromad egri chizig'i sifatida ifodalanadi. Ko'tarilgan egri chiziq normal egri hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, uzoq muddatli kreditlar bo'yicha foiz stavkalari odatda qisqa muddatli kreditlarga nisbatan yuqori bo'ladi, bu esa kreditorlarga o'z mablag'larining uzoq muddatli bog'lanishini va uzoq muddatli kreditlar bo'yicha yuqori kredit xavfini qoplaydi.

Moliyaviy institutlar uchun foiz stavkasi xavfi quyidagilar bo'lishi mumkin: bazaviy - foiz stavkalari tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, mablag'lar bir foiz stavkasi bo'yicha olinganda va boshqa foiz stavkasi bo'yicha qarzga olingan yoki investitsiya qilingan; vaqt oralig'i - kreditlar bir bazaviy stavka bo'yicha olingan yoki berilganda paydo bo'ladi, lekin olingan va berilgan kreditlar bo'yicha ularni qayta ko'rib chiqish sanalarida ma'lum vaqt oralig'i mavjud.

Foiz stavkalarining umumiy darajasiga ta'sir qiluvchi omillar:

davlat siyosati;

pul massasi;

kelajakdagi inflyatsiya haqidagi taxminlar.

Foiz stavkalarining farqiga ta'sir qiluvchi omillar:

moliyaviy majburiyatlarni to'lash muddati;

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Foiz tavakkalchiligi - bank uchun noqulay bo'lgan foiz stavkalarining kutilmagan o'zgarishi va marjaning sezilarli darajada kamayishi, uni nolga yoki salbiy ko'rsatkichga kamaytirish natijasida zarar ko'rish ehtimoli. Foiz tavakkalchiligi taqdim etilgan mablag'larni qaytarish shartlari bir-biriga to'g'ri kelmagan yoki faol va passiv operatsiyalar bo'yicha stavkalar turli yo'llar bilan o'rnatilganda (qat'iy stavkalar o'zgaruvchan stavkalarga va aksincha) yuzaga keladi. Oxirgi holatda, masalan, o'zgaruvchan stavkalar bo'yicha qisqa muddatli kreditlar va kreditlar o'zgaruvchan stavkalar kutilgan darajadan oshmasligini

kutish bilan belgilangan stavkalarda uzoq muddatga beriladigan vaziyat misol bo'ladi. Shunday qilib, bu risk bank daromadiga, aktivlari, passivlari va balansdan tashqari vositalarining iqtisodiy qiymatiga ta'sir qiladi.

- bank aktivlari, passivlari va balansdan tashqari pozitsiyalarining muddatlardagi farqi (belgilangan foiz stavkalari bo'yicha) va yangi narxni (o'zgaruvchan foiz stavkalari bo'yicha) o'rnatilishi munosabati bilan yuzaga keladigan yangi narxni belgilash xavfi;
- rentabellik egri chizig'ining qiyaligi va shaklining o'zgarishi bilan bog'liq holda yuzaga keladigan rentabellik xavfi;
- turli xil vositalar bo'yicha olingan va to'langan foizlarning nomukammal o'zaro bog'liqligi tufayli yuzaga keladigan bazis riski;
- ko'plab bank aktivlari va majburiyatlari va balansdan tashqari portfellarga kiritilgan aniq yoki ko'zda tutilgan opsiyonlar bilan bog'liq bo'lgan tafovutlar [10].

Risklarni boshqarishning asosiy vazifasi - bank aktivlari va passivlarini boshqarish jarayonida xavfsizlik va likvidlik ko'rsatkichlari bilan maqbul rentabellik nisbatlarini saqlash, ya'ni bank yo'qotishlarini minimallashtirish. Xatarlarni samarali boshqarish bir qator muammolarni hal qilishi kerak - tavakkalchilikni kuzatish (monitoring)dan tortib, uning xarajatlar smetasigacha.

Voqea bilan bog'liq risk darajasi banklarning tashqi muhitining dinamik xususiyati tufayli doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu bankni bozordagi o'z pozitsiyasini muntazam ravishda yangilab turishga, muayyan hodisalar xavfini baholashga, mijozlar bilan munosabatlarni ko'rib chiqishga va o'z aktivlari va majburiyatlari sifatini baholashga majbur qiladi va shuning uchun risklarni boshqarish siyosatini to'g'rilaydi. Har bir bank o'z risklarini minimallashtirish haqida o'ylashi kerak. Bu uning omon qolishi uchun zarurdir. Xatarlarni minimallashtirish - bu yo'qotishlarni kamaytirish uchun kurash, aks holda xavflarni boshqarish deb ataladi. Bularning barchasi har bir bank tomonidan risklarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishni, ya'ni qarorlar qabul qilish

siyosatining asosini bank rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlardan o'z vaqtida va izchil foydalanishni nazarda tutadi va shu bilan birga. xavflarni maqbul va boshqarilishi mumkin bo'lgan darajada ushlab turish.

Foiz stavkasi xavfi miqdori aktivlar va passivlarning amal qilish muddatini taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi

Davomiylik tahlili foiz stavkasi riski pul mablag'larining kelib tushish vaqti ularning chiqib ketish vaqtiga to'g'ri kelmasa, yuzaga kelishiga asoslanadi.

Davomiylikni o'lchashning tan olingan usullaridan biri Makaulo davomiyligi formulasidan foydalanishdir.

$$D = \frac{\sum \frac{t * CF}{(1 + r_t)^t}}{\sum \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}}$$

bu erda CF_t - t davridagi pul oqimi;

r_t - t davridagi foiz stavkasi;

t - muddat.

Davomiyligi D - pul oqimlarining o'lchangan vaqtining aktiv yoki majburiyatning o'lchanmagan joriy qiymatiga nisbati. Davomiylik deganda bankning aktivi yoki majburiyatiga qo'yilgan dastlabki investitsiyalar qoplanishigacha bo'lgan o'rtacha vaqt tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Afonin, D.V. Bank marketingi va PR: hamma narsa va biroz ko'proq [Matn] / D.V. Afonin.// Bank chakana savdosi. - 2021 yil - № 4 - bet. 25-31
2. Bykov, A.P. O'zbekiston bank tizimining globallashtirishini boshqarish iqtisodiy o'sish va mamlakatning moliyaviy suvereniteti uchun shart sifatida [Matn] / A.P. Bykov.// Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. - 2008 yil - № 7 - bet. 7
3. Glazkova, O.A. O'zbekiston bank tizimi: yangi bosqichga ko'tarilish [Matn] / O.A. Glazkova.// Xalqaro bank operatsiyalari. - 2021. - N 4.
4. Marketingni rejalashtirish bankni strategik boshqarishning ajralmas qismi sifatida [Matn] / Soliqlar. - 2021 yil - № 3 - p. 9-10
5. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.
6. Alimov, A.I. Aprobatsiya tajribasi va O'zbekiston xususiy banki mahsulot assortimentini rivojlantirish istiqbollari [Matn] / Bazanova I.V., Voronin B.B., Alimov A.I. va hokazo. Chakana bank mahsulotlari: dizayn, sotish, risklarni boshqarish. - M.: "BDTS-PRESS" nashriyot guruhi. 2021. Kitob 2. S. 67 - 129.
7. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankinging bek-ofis tizimlarini rivojlantirish muammolari [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2021. N 4. S. 73 - 76.